

ARAB VA O‘ZBEK MAQOLLARINING QIYOSIY TAHLILI

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti.

Sharq tillarini o‘qitish va tarjimashunoslik fakulteti

2-kurs arab-ingliz 3-guruh.

To‘rayeva Gulsanam Shodlik qizi

gulishodlikovna@gmail.com (99 137 65 01)

Ilmiy rahbar: **Begmatova Buzahro**

Annotatsiya: Tilning go‘zallik darajasini belgilab beruvchi eng asosiy unsurlardan biri bu maqol va matalardir. Har bir tilda maqol tushunchasini bevosita uchratishimiz mumkin. Tilning uslubiy bo‘yoqdorligi va uni tasviriy ifodalarga boyligi ham xalq tilidagi maqollarda o‘z aksini topadi. Har bir xalqning yillar davomida ko‘rgan kechirganlari, maishiy turmushini yoritib beruvchi ,hamda hayotiy tajribalardan kelib chiqqan holda xalq orasida keng tarqalgan og‘zaki, falsafiy tushunchalardir. Maqollar o‘g‘zaki ijodning eng qadimgi turi hisoblanadi. Qadimda ota bobolarimiz maqollarni “sav” deb atashgan. Masalan Mahmud Koshqariy o‘zining “Devonu lug‘otit turk” asarida maqollarni yani “sav” larning eng qadimgilaridan uch yuztasini keltirib o‘tgan¹. Va hozirgi kunda ham xalq maqollari va matallari ustidan bir qancha ilmiy ishlar olib borilyapdi. Va bu shu tilning rivojlanishiga katta hissa qo‘shyapdi. Yana bir shunday qadimiy maqollarni o‘z ichiga olgan asar bu Gulxaniyning Zarbulmasal asaridir. Bu asarda bizning ota-bobolarimiz tomonidan keng ishlatilgan maqol masallar yoritilib berilgan.

Maqol so‘zi arabcha ”qavlun” aytmoq gapirmoq so‘zidan olingan bo‘lib arab adabiyotida ham maqol tushunchasi keng tarqalgan. Lekin arablarda “maqol” “ matal” “fraza” hammasi مثل termini orqali ifodalanadi. Maqol tildan tilga o‘tib asrlar davomida sayqallanib kelgan. Arab adabiyoti maqollarga juda boy til hisoblanadi. Bunga misol qilib Abul Fadl al-Maydaniy to‘plamini olsak bo‘ladi.

¹ 5-sinf adabiyoti darsligi

Bu asarda islomgacha bo‘lgan 5 mingga yaqin maqol matallarni jamlagan. Arabcha maqollarining asosiy mavzusi “jang”, “sahro” hamda “savdo sotiq” mavzularida bo‘ladi. Bundan tashqari arablar o‘zlarining maqollarida hayotiy voqealarini, hursandchilik davrlarini, qayg‘uli kunlarini maqollar orqali ochib berishadi.

Kalit so‘zlar: Maqol matal sav

Dunyo tilshunosligida turli oilalarga, tuzulishlariga xos tillarni bir biri bilan solishtirib o‘rganish dolzarb muomalaridan xisoblanib, mazkur yo‘nalish tilshunoslikning ayniqsa sharqshunoslik sohasining rivojida katta ilmiy ahamiyat kasb etadi.² Shu boisdan ham bugungi kunda bir qancha ilmiy ishlar olib borilyapdi. Masalan ko‘pchilik tomonidan qiziqib o‘rganilayotgan mavzu bu ikkita xalq og‘zaki ijodi bo‘lgan maqol masallar va frazalarni solishtirib o‘rganishdir. Jumladan arab va o‘zbek tiliga oid maqollarni qiyosiy o‘rganish bugungi kunda zarurdir. Quyidagilar ikki xalq tilida mavjud ilm haqidagi maqollar tahlil qilinadi.

1) Arablar orasida ko‘p tarqalgan **ال لحد حَتَّى يَبْقَى الْمَهْدُ فِي مَنْتَعَلْمَ مَا** “beshikda o‘rganganimiz qabrgacha qoladi” deyarli hamma xalqlarda ilmni yuksaklarga tarannum etuvchi maqollarni ko‘rishimiz mumkin. Bu maqolda ham ilm olishga undash, ilm olishni kechiktirib bo‘lmasligi haqida aytiladi va u o‘zimizda “beshikdan qabrgacha ilm izla” ushbu maqolni arabcha maqolga ekvalent sifatida olsak bo‘ladi.

2) **الْبَيْتُ فِي كَالْمَصْبَاحِ الصَّدْرُ فِي الْعِلْمِ** bu maqol so‘zma so‘z tarjima qilinganda “ qalbdagi ilm uydagi chiroq kabidir.” Chiroq uyimizni yoritib nur taratib tursa ilm qalbimizni chiroq kalbi yoritib turadi degan manoda ishlatiladi. O‘zbek tilida xuddi shunday maqol uchramasada m‘nodosh ekvalentlari “ ilimli uy chorag‘on ilmsiz uy zimiston “ yoki “ ilmliga dunyo yorug‘ ilmszga qorong‘u” ko‘rinishda uchraydi

3) **ثَمْرٌ بِلْ كَشْحِرِ عَمَلٌ بِلْ الْعِلْمِ** ushbu maqol ham arablar orasida keng tarqalgan. Bu maqolni so‘zma-so‘z tarjima qilinganda “amalsiz ilm mevasiz daraxt kabidir” islom dinida ham amalsiz ilm haqida bir qancha sahih hadislar va

² Rahmatjonova Kamola MONOGRAFIYA kitobi 4-bet

payg‘ambarimiz Muhammad (S.A.V)ning muqaddas maslahatlari mavjud. Bu maqol o‘zbek tilida ham xuddi shunday ishlatiladi. Manosi mevasiz daraxtning elga atrofiga foydasi yo‘q balki zararli bo‘lgani uchun ham amalsiz ilm ham mevasiz daraxtga qiyoslangan yani ilm olinsa o‘rganilsa ammo amal qilinmasa u foydasiga emas bali zarariga hujjat bo‘lishi mumkin.

4) $\text{العلم في الصدور في لا السطور}$ ushbu maqol tog‘ridan to‘g‘ri “ilm satrlarda emas balki qalbdadir “ deb tarjima qilinadi. Bu maqolning manosi ham qaysidir manoda amalsiz ilm mavzusiga borib taqaladi. Bu maqol o‘zbek tili ozgina boshqacharoq shaklda ishlatiladi ya’ni “ ilm qog‘oz satrlarida emas balki miya qatida” yani satrlardagi ilm aslida miya qatidagi mahsuldir.

5) Arab xalq ijodidagi bazi maqollar to‘ridan to‘g‘ri tarjima qilinganda o‘zbekcha muqobilini uchratmasakda mano jihatdan o‘xshash yani anglatayotgan manosi bir xil bo‘lgan maqollarni uchratishimiz mumkin. Masalan $\text{ذو العلم ان ادرك ، ل جهل ط لمة ذاق من}$ bu maqolni tarjimasi “jaholatni zulmat ekanini anglagan kishi ilmni nur ekanini anglaydi”. Jaholat bu ilmsizlikdir. Imsizlikni anglaganda ilmni nur ekanini anglab yetasiz. O‘zbekchada bu maqol“ ilm yorug‘lik jaholat zulmat” shaklida ishlatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Rahmatjonova Kamola Monografiya kitobi T:2022 4 b
2. $\text{Арабская фразеология}$ kitobi
3. 5-sinf adabiyoti T:2015 9 b.
4. O‘zbek xalq maqollari kitobi T:2005 70 b